

அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத்தமிழில் பெண் ஆளுமை

முனைவர் டீ. பியூரை

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
மகளிர் கிறிஸ்தவக் கல்லூரி, நாகர்கோவில்

முன்னுரை

சீரிளமைத் திறம் வாய்ந்த கன்னித்தமிழில் கவின்கு இலக்கியங்கள் கணந்தோறும் தோன்றிக்கொண்டே இருக்கின்றன. மக்கள் வாழ்வியலை இயற்கையோடு இணைத்து வண்ண மலர்களின் வனப்போடு வாரித்தருபவை இலக்கியங்கள். அறியாமை அகற்றி அறிவொளி ஊட்டி கற்போர் உள்ளங்களை இறவாத இன்பத்தில் ஆழ்த்தும் சிற்றிலக்கியச்சோலையில் புது மலராய் மலர்ந்துள்ள அன்னைத் தெரசா பிள்ளைத்தமிழில் அன்னைத்தொரசாவின் ஆளுமைத் தன்மைகளைத் கவியின்பத்தோடு இக்கட்டுரையில் நுகர்வோம்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233202](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233202)

விருந்தாய் மருந்தாய் பிள்ளைத்தமிழ்

பாட்டியல் நூற்கள் சுட்டியுள்ள தொண்ணூற்றாறு வகை சிற்றிலக்கியங்களும் தமிழுக்கு வாய்த்த விருந்து எனலாம். தொல்காப்பியர் புதுவகை இலக்கியங்களுக்குத் கொடுத்த அடைமொழி “விருந்து” என்பதை

“விருந்தே தானும்

புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே”¹

என்ற சூத்திர வரிகள் விளக்குகின்றன. அதனடிப்படையில் விருந்தாய் பொலிவுற்று விளங்கும் சிற்றிலக்கிய வரிசையில் தமிழின் பெயரைப் பின்னொட்டாகத் தாங்கி வரும் பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியங்கள் இலக்கிய உலகில் செல்வாக்கு பெற்று மனப்பிணி நீக்கி மகிழ்வுட்டும் மருந்தாக பொலிவுற்று விளங்குகின்றன என்பதற்கு பிள்ளைத்தமிழ் எனும் பெயரில் தோன்றிக்கொண்டே இருக்கும் நூற்களே சான்று. “தூது, உலா முதலிய சிற்றிலக்கியங்கள் இந்திய மொழிகளிலும், உலக மொழிகளிலும் நிலவுகின்றன. ஆனால், பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியம் தமிழ்மொழிக்கே உரிய இலக்கிய வகை”² என்ற மு.வரதராசனாரின் வரிகள் பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கிய மாண்பினைச் சுட்டுபவை.

பிள்ளைத்தமிழில் பெண்மையாம் மென்மை

ஓப்பற்ற இறைவனையே, இறைவியையே, இறையடியவர்களையோ, மக்களுள் மாண்பற்ற மன்னர்களையோ, வள்ளல்களையோ, பெரியவர்களையோ, ஆசிரியர்களையோ, குழந்தைப்பருவத்தினராய் பாவித்து பத்துப் பருவங்கள் அமைத்து அவர்தம் செயற்கரிய செயல்களையெல்லாம் இனிய தமிழில் எடுத்துரைக்கும் இலக்கியமே பிள்ளைத்தமிழ். ஒல்காப் புகழ்த் தொல்காப்பியர் புறத்திணையியலில் “குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்” என்று குறிப்பிடும் இடமே பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியத் தோற்றுவாய் எனலாம். பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியங்கள் பாடப்படுவோர் ஆணாக இருந்தால் ஆண்பாற்பிள்ளைத் தமிழ், பெண்மையின் சிறப்புகள் பேசப்பட்டால் பெண்பாற்பிள்ளைத்தமிழ் என்றும் வகைப்படுத்தப்பட்டன. பாடப்படும் குழந்தை பிறந்த மூன்றாம் திங்கள் முதல் இருபத்தோராம் திங்கள் வரை பிள்ளைத்தமிழ் பாடுதல் மரபு. பத்துப் பருவங்கள் அமைத்து பருவத்துக்குப் பத்துப்பாடல்கள் என நூறுபாடல்களால் படைக்கப்படும் புனைவிலக்கியமே பிள்ளைத்தமிழ். “அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத்தமிழ்” பெண்மையின் மென்மையை மேன்மையை உலகுக்குப் பறைசாற்றும் சிற்றிலக்கியம். பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழ்க்குரிய பருவங்கள் பத்து

1. காப்புப்பருவம் (3 - 5 மாதம்)
2. செங்கீரைப்பருவம் (5-7 மாதம்)
3. தாலப்பருவம் (7-9 மாதம்)
4. சப்பாணிப்பருவம் (9-11 மாதம்)
5. முத்தப்பருவம் (11-13 மாதம்)
6. வருகைப்பருவம் (13-15 மாதம்)
7. அம்புலிப்பருவம் (15-17 மாதம்)
8. அம்மாணைப்பருவம் (17-19 மாதம்)
9. நீராடல் பருவம் (19-21 மாதம்)
10. ஊஞ்சல் பருவம் (21-23 மாதம்)

அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத்தமிழ்

ஓட்டக்கூத்தரின் “குலோத்துங்கச் சோழன் பிள்ளைத்தமிழ்”, குமர குருபரர் அருளிய

“மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்” போன்ற அற்புதமான பிள்ளைத்தமிழ் நூற்கள் பட்டியலில் இருபத்தைந்திற்கும் மேற்பட்ட பிள்ளைத்தமிழ் நூற்களை இலக்கிய உலகிற்குப் பரிசளித்துள்ள கவிஞர் தமிழ்க் குழவி அவர்களின் அற்புதமான படைப்பே “அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத்தமிழ்”. மனிதப் பிறவியின் பயனே மன்பதைக்கு உதவுவதே என்ற இலட்சியத்தோடு வாழ்ந்து செயற்கரிய செயல்களைச் செய்து உலக அளவிலும் நம் நாட்டிலும் பல விருதுகளையும் பட்டங்களையும் பெற்ற “அருளாளர்” அன்னைத்தெரசாவைப் பாட்டுடைத் தலைவியாகக் கொண்டு படைக்கப்பட்ட சிற்றிலக்கியம் அன்னைத் தெரசா பிள்ளைத் தமிழ். பிறநாட்டவராயினும் அறநாட்டம் கொண்டவர் என்ற நிலையில் நம் நாட்டினர் தம் வாயால் “அன்னை” என்று நேசமாய் பதிய வைத்திருக்கும் அன்னைத்தெரசாவின் ஆன்மீகப்பணி, அறப்பணி, அருட்பணி மூன்றையும் இணைத்துப் பேசும் அன்னைத் தெரசா பிள்ளைத்தமிழ் தரும் இன்பம் தனி இன்பம்

“மங்கரையராய் பிறப்பதற்கே - நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டுமம்மா”⁴

என்ற கவிமணியின் வைர வரிகளுக்கு ஏற்ப மாதவப் பிறவியாம் அன்னைத்தெரசாவின் சீரிய திறம் பாடுவதே அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத்தமிழ்.

பருவங்கள் பகரும் அன்னைத்தெரசாவின் அருளுள்ளம்

சீரிய ஆன்மீக நெறியில் கிறிஸ்தவம் தழுவிய நேரிய வழியில் வையத்தில் வழுவாமல் வாழ்ந்த அன்னைத்தெரசா காப்புப் பருவத்தில் இயேசுவின் பாதுகாவலைப் பெற்றிட அருள் வேண்டும் தன்மை இடம்பெற்றுள்ளது.

“காசினி உய்வு வந்து மன்பதை காக்கும் மகவே இயேசு, என் மடியிலும் ஒருசேய் காண் நீ மாதவ தெரசா அன்னை! மழலையை இறைவ காப்பாய்!”⁵

என்று வாழ்த்துமிடத்தில் முதலில் பாட்டுடைத்

தலைவன் நோயற்று வாழவும் வளமும் நலமும் பெற்ற குழந்தையாக இருக்க வேண்டியும் கடவுளரை வாழ்த்துவது காப்பாடும்”⁶ என்ற காப்புப்பாடல் அமைவு மரபு கடைபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

செங்கீரைப் பருவம்

அன்னைத் தெரசா பிள்ளைத்தமிழில் இரண்டாவது பருவமான செங்கீரைப்பருவத்தில் கவிஞர் தமிழ்க்குழவி

“சாதனை படைக்கவோ பாரதம் வந்தனை சத்தியப் புங்கொடி தெரசாவை

சந்தத் தமிழால் பாடுவன் , சரித்திரம்”⁷

அறிமுகப்படுத்தி மண்ணில் உழன்ற மக்களுக்காக மதியாய் நடந்த மகத்துவமே என்று அன்னைத்தெரசாவைப் போற்றுமிடம் பெண்மைக்கு வையத்தில் கிடைத்த பெரும் புகழ், பெரும் வெற்றி என்று சிறப்பாய் அடையாளப்படுத்தலாம்.

“பிறப்பால் மனிதர் யாவரும் ஒன்றெனப் பேசிய வள்ளுவர் இன்றிருந்தால் பெண்ணே உனக்கொரு காவியம் எழுதி பிள்ளைத் தமிழும் தந்திருப்பான்”⁸

என்று புகழ்மிடம் “சாதியிரண்டொழிய வேறில்லை” என்று சாற்றிய ஓளவையே உன்னை வாழ்த்திட அழகாய் ஆடுக செங்கீரை என்று நவிலும் இடமும் அன்னைத் தெரசாவின் மனிதப்பண்பிற்குச் சூட்டிய மகுட வரிகள் எனலாம்.

தாலப்பருவம்

தூளியில் தவமும் குழந்தையாய் அன்னைத் தெரசாவைப் பாவித்து பாடுமிடத்தில்

“ஆருக்காக பிறந்தாய் நீ அற்றவர்க்காகப் பிறந்தாய் நீ அல்லல் படுவோர்க்காதரவாய் அன்புக் கரங்கள் தந்தாய் நீ”⁹

என புகழ்மொழிகள் கூறி அறமிக்க வாழ்வினைத் திறனாய் பூவுலகில் வாழ்வோர்க்குப் பரிசளிக்க இயேசுபிரான் அருளிய வேதத்தைத் திருக்குறள் போல கற்று அதன்படி வாழ்ந்ததே காரணம் என்றுரைக்குமிடம் தகுந்த பொருண்மைக்கு அழகாய் திகழ்கிறது.

“உள்ளும் புறமும் ஒன்றாக உணர்ந்த மகளே தெரசா நீ உறங்குதற் கேபொன் தொட்டிலிட்டேன் உயிரே தாலே தாலேலோ!”¹⁰

என்னும் தாலாட்டு வரிகள் தாய்பாடும் தாலாட்டுக்கு இணையான காவியச் செழுமை மிக்கவை.

சப்பாணிப்பருவம்

குழந்தை தன் சிறுகை நீட்டி குறுகுறுவென நடந்து வரும்போது மகிழ்ந்து நின்று அதனைச் சப்பாணி கொட்டி வரவழைக்கும் இயல்புடன் அன்னைத்தெரசாவைக் காட்சிப்படுத்தும் இப்பருவத்தில் வறுமையால் வாடும் குழந்தைகளுக்கு உணவளிக்க தன்கையினை நீட்டிய போது வன்மத்தோடு கையில் உமிழ்நீரைத் தூவியவரை வாழ்த்திச் சென்ற வள்ளண்மை விளக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது,

“அமிழ்தினும் ஆன்ற இனிதே தம் மக்கள் சிறுகை அழாவிய கூழ்”¹¹

என்ற வள்ளுவரின் வரிகள் மழலையின் உமிழ்நீரை அமுதமாகப் படைத்தது போல தனக்கு வந்த அவமானத்தை அமுதமாகப் பார்த்தவர் அன்னைத்தெரசா.

“தொழுநோய் பற்றிக் கிடந்தவர் தம்மையும் தூக்கித் துணை நின்றாள் தொட்டில் இட்டவர் தூங்க வைத்துத் தூய பணி செய்தாய்!

அழுகரல் எங்கு கேட்பினும் அங்கே அன்புடன் நீயிருப்பாய்”¹²

என்னுமிடத்தில் அன்பின் மாற்று வடிவம் பெண்மையே என்பது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பெண்மையின் பொலிவை அன்னைத்தெரசாவின் ஆளுமையாகவே கவிஞர் தமிழ்க்குழவி பதிவு செய்துள்ளார்.

முத்தப்பருவம்

முத்தப்பருவம் குழந்தையின் பதினோராம் திங்கள் நிகழ்வது. பாரதியார் கண்ணன்பாட்டில் “கண்ணம்மா என் குழந்தை” என்ற தலைப்பில்,

“கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் - உள்ளந்தான்
கள்வெறி கொள்ளு தட!”¹³

என்று முத்தப்பருவ சிறப்பைக் கூறுமிடம்
நினைவு கூரத்தக்கது.

“அலையாயிரம் கடலாடிடும்
ஆழத்துள தமைதி
அம்மாஉன தருட்பார்வையில்
அபயம்தரும் கருணை
சிலையாய் என துள்ளத்தமர்
சிறகாடிடும் புள்ளே
தேனூறிடத் தருவாய் எம்
தெரசா ஒரு முத்தம்!”¹⁴

என்னும் வரிகளினூடே அன்னைத்தெரசாவின்
வாய்முத்தம் பெற அகிலமே ஏங்கி நின்றது
என்னும் கருத்தினைக் கவிஞர் பதிவு செய்துள்ளார்.

வருகைப்பருவம்

தளர்நடை இட்டு வரும் குழந்தையை
அருகில் வருக என்று வாய் குளிர மெய் மகிழ
அடைக்கும் பருவமே வருகைப்பருவம்,
சாதிப்பாகுபாடு பார்க்காமல் சாந்தமாய்
அனைவருக்கும் உதவிய சுகந்தமாய்
அன்னைத்தெரசாவை சித்தரிக்கும் கவிஞர்,

“ஊழிற் பெருவலியாவுள என்றே
ஒதுங்கி யிருப்பது முறையா
உதிர்ந்த சருகுகள் உரமாய் மாறும்
உழையா தவரென்னாவர்”¹⁵

என்று விதியை நம்பி வீணாய் காலம்
செலவிடுவோரை அன்னைத்தெரசாவின் மதி
நுட்பத்தினைப் பெற்று சமூக பொறுப்புடையாளராக
செயல்படத் தூண்டுமிடம்,

“ஊழையும் உட்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றி
தாழாது உஞற்று பவர்”¹⁶

என்ற திருக்குறளின் அறங்கூறும் உத்தியினை
அழகாகப் பிரதிபலிக்கிறது.

அம்புலிப்பருவம்

பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியத்திலுள்ள அம்புலிப்
பருவம் மிகச்சிறந்த பருவமாகும். இதனை
எண்ணியே அறிஞர் “பிள்ளைக்கவிக்கு
அம்புலி புலியாம்” என இப்பருவத்தினைப்

போற்றுவர். அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத்தமிழில்,
“போய்ஒழிக புன்மைகள் பொறுமை
கொள் வெண்ணிலவே புனிதவதி தெரசா
வைப்பார்

புன்னகை ஒன்றாலேஇப் புவிசிறக்க
எஞ்ஞான்றும் பொழிதலிலா அருள்வ
ளத்தாள்!

தாய் அனையாள், தன் கருணைத் தடம்
வைத்துக் கால்களையும்

தாங்கிடுவாள், வருக ஈண்டுத்

தமிழ் வீதி வாழ்த்திசைத்துத் தாளமிட
தெரசாவோடம்புலியே ஆட வாவா!”¹⁷

என்று புகழ்ந்துரைக்குமிடம் கருணையின்
வடிவமே “பெண்மை” என்பதைப்
புலப்படுத்துகிறது.

அம்மாளைப் பருவம்

பிள்ளைத்தமிழில் பாடப்படும்
நாயகியைக்கழங்கினை மேலே வீசி
விளையாடுமாறு வேண்டுவதாக அமைவதே
அம்மாளைப்பருவம். புமியில் வாழ்வோருக்கு
அன்பெனும் பரிசளிக்க வந்தவளுக்குப்
புழுதி மழை பொழிந்தோர் உண்டு ஆனால்
கருணையுள்ளம் கொண்டே கடைசி வரை
அன்னைத்தெரசா இறையன்பில் திழைத்து
வாழ்ந்தார் என்ற உண்மையினை,

“முதியோர்க்கும் தளர்ந்தோர்க்கும்
மொட்டதிலே கலைவோர்க்கும்
முறுவலுடன் துணையாய் நின்றாய்
முத்துமணி ரத்தினமே மோகனமே
தெரசா நீ

அம்மாளை ஆடி அருளே!”¹⁸

என்ற வரிகள் மூலம் கவிஞர் பதிவு
செய்யுமிடம் உண்மைக்கு இலக்கிய வண்ண
மிட்ட பணியாய் பொலிவுற்று விளங்குகிறது.

நீராடல் பருவம்

பத்தொன்பதாம் திங்களில் பெண்
குழந்தையை நீர் நிலைகளில் நீராட வேண்டும்
பருவம். “பேணுஞ் சிறப்பின் பெண்
மகவாயின் மூன்றாம் ஆண்டில் குழமணம்

ஒழிதலும் ஐந்தின் முதலா ஒன்பதின் காறும் ஐங்கணைக் கழவண ஆர்வமொடு நோற்றலும் பனிநீர் தோய்தலும் பாவையாடலும்”¹⁹ என பிங்கல நிகண்டு இப்பருவத்திற்கு விளக்கம் தருகிறது. நதிகளின் பிறப்பிடம் வேறாக இருந்தாலும் சேருமிடம் சமுத்திரம் என்பது போல சமயக்கொள்கைகள் வேறாயினும் இலக்கு சொர்க்கம் நோக்கிய பயணம் என்று சுட்டிக் காட்டும் செயல் அன்னைத்தெரசாவின் வாழ்வியலில் இயல்பாகவே காணப்பட்டது என்பதை,

“மின்னார் செஞ்சடை மேனியனின்
மெய்ப்பதம் தொழுது வாழ்வாரும்
மேலை நாட்டு இசலாத்தின்
மேலாம் குர்ரான் பயில்வாரும்
அன்னை முன்னால் குழந்தைகள் தான்
அருளல் என்பது வாழ்வியல் தான்
அல்லல் களைந்திங் கெல்லோரும்
ஆனந் திக்க மனம்வைத்தாய்!”²⁰

என்னும் வரிகளினூடே பதிவு செய்துள்ளமை சமூக ஒருமையைப் பேணும் முயற்சியின் மாற்று வடிவம் எனலாம்.

ஊஞ்சல் பருவம்

புன்னகை தவழ பத்தாம் பருவத்தில் தாதியர் கூடி குழந்தையை ஊஞ்சலில் அமர்த்தி ஆட்டுவிக்கும் பருவமே ஊஞ்சல் பருவம். காயினும் உவப்பினும் கலங்கேன் அம்மா கவிதை என் உயிர் மூச்சு கண்மணி உனக்குக் களிப்போடு நல்குவன் காணிக்கை என்று உணர்ச்சிப் பெருக்கெடுக்கக் கவி தொடுத்து,

“கமல விழிகள் கருணை பொழியக்
கண்டேன்! என் தாயே
விண்வாழ் வெதற்கு வேண்டுவன் மீண்டும்
வியன்புவி வந்துவிடு
வீழ்ந்துபட் டோருக் காறுத லாக
விரல்கள் கோர்த்துவிடு!”²¹

என்றுரைத்து உள்ளுணர்வில் ஊஞ்சலிட்டு அன்னைத் தெரசாவை ஏற்றி வைத்து

அவரது புகழைப் பாருக்குக் கூறுமிடம் நெஞ்சத்தை நெகிழ வைக்கிறது.

கவியின்பத்தின் சில துளிகள்

வாழ்வியலை இருள் என எண்ணியிருந்தோர் ஒளியுள்ள வாழ்வைச் சுவைக்க பல்லாற்றானும் உதவிய அன்னைத்தெரசாவின் ஆளுமைப் பண்புகளைப் பிள்ளைத்தமிழ் வடித்துக் கொண்டாடும் இடத்தில் கவியின்பங்கள் பலவற்றை இலக்கிய சுவைஞர்களுக்கும் படைத்துள்ளார் கவிஞர் தமிழ்க்குழவி. வெறுஞ்சொற்களால் இலக்கியம் பிறக்கலாம் சிறப்பதற்கு வழியே இல்லை. “சொற்களின் வாயிலாக உணர்ச்சிகள் புலப்படும் போழ்து ஒலிநயம் வந்து உதவுகிறது. ஒலிநயம் இல்லாமல் புலவரின் உணர்ச்சியனுபவம் பாட்டின் சொற்களில் வாழ வழி இல்லை”²² என்ற மு.வரதராசனாரின் கருத்து எண்ணத் தகுந்தது.

“மதுவில் தோய்ந்த மொழிகள் அழகு
மன்னி கும்மனம் அழகு
மதியாய்த் தவழும் நடையும் அழகு
மலர்நின் அழகே அழகு”²³

என்னும் பாடல்வரிகள் ஒலிநயத்திற்குத் தக்க சான்று. இலக்கிய இன்பத்திற்கு பாடல்களில் பதிவாகும் தொடைநயம் இன்றியமையாதது.

“அல்பேனிய நாட்டிற்றிற்
தன்பேவடி வான
அருளோவிய அழகேதமிழ்
அமுதூறிய சுவையே”²⁴

என்னும் வரிகளில் மோனைத் தொடை நயமும்,

“சாமமும் பகலும் தரித்திரம் விரட்டும்
சுமரில் நிலையானாய்”²⁵

என்ற வரிகளில் எதுகைத்தொடை நயமும்,

“உள்ளும் புறமும் ஒன்றாக
உணர்ந்த மகளே தெரசா நீ”²⁶

என தெரசாவின் புகழுரைக்குமிடத்தில் முரண்தொடை நயமும்,

“அன்பின் சேவகி ஆராரோ
அமுதின் ஊற்றே ஆராரோ

**அறத்தின் கனிவே ஆராரோ
அம்மா தெரசா ஆராரோ”²⁷**

என்றுரைத்துத் தாலாட்டு பாடுமிடத்து இயைபுத்தொடை நயமும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இலக்கியக் கூறுகளில் இன்றியமையாத கற்பனையினூடே பிறக்கும் அணிநயம் அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத் தமிழில் அழகுக்கு அழகாய்பதிவாகியுள்ளது. சான்றாக

**“வெள்ளைத் தாமரைப் புவிருந்து
வீணை இசைக்கும் கலைமகள் போல்”²⁸**

என்றுரைக்குமிடத்து உவமையணியும், “புண்ணியத்தைத் தான் சுமந்து புனிதவிளக் கோவியமாய்”²⁹ என்று கூறுவதில் உருவக அணியும் “வாதும் சூதும் வளர்கிறது வாழ்வியல் நரகம் ஆகிறது”³⁰ என்ற வரிகளில் விரோத அணியும், “அன்பிற் கிங்கே குறைவில்லை அறநூல் குறள்போல் இயேசு பிரான் அளித்த வேதம் ஓதுகிராய்”³¹ என்னும் வரிகளில் ஏதுவணியும் பயின்று வருவது இலக்கியச் செழுமைக்குச் சான்றாகத் திகழ்கிறது.

முடிவுரை

அருளின்பம், பொருளின்பம், கவியின்பம், கொடையின்பம், கொட்டிக்குடக்கும் அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கிய உலகிற்கு என்றும் சரித்திர வாசனையைத் தரும் சாதனைப் பெண்மையின் ஆளுமையின் அற்புதத் திறவுகோல். பெண்மை மென்மையின் பிறப்பிடம் மேன்மையின் இருப்பிடம் என்று பாருள்ளவரைப் பாடிக்கொண்டிருப்பார் பாவல்லோர். அறம் போற்றும் திருவுள்ளம் வாய்த்து அன்னைத் தெரசாவின் கனவுகளுக்கு வண்ணம் கொடுப்போம் ! ஆளுமையில் சிறப்போம் !

மேற்கோள்கள்

1. தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம் - பக். 580
2. டாக்டர்.மு.வரதராசன், இலக்கிய மரபு - பக். 22
3. தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம் - பக். 396

4. கவிமணி கவிதைகள் - பக்.113
5. அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத்தமிழ் - பக். 24
6. சிற்றிலக்கியச் சொற்பொழிவுகள் - பக். 20
7. அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத்தமிழ் - பக். 28
8. மேலது - பக்.29
9. மேலது - பக் 34
10. மேலது - பக் 35
11. திருக்குறள் (64)
12. அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத்தமிழ் - பக். 39
13. கண்ண்பாட்டு - பக். 333
14. அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத்தமிழ் - பக். 47
15. மேலது - பக் 51
16. திருக்குறள் (620)
17. அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத்தமிழ் - பக். 55
18. மேலது - பக். 62
19. தி. சந்திரசேகரன், பிள்ளைத் தமிழ் கொத்து - பக். 55
20. அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத்தமிழ் - பக். 63
21. மேலது - பக். 72
22. டாக்டர். மு. வரதராசனார், இலக்கியத் திறன்- பக். 189
23. அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத்தமிழ் - பக். 48
24. மேலது - பக். 43
25. மேலது - பக். 40
26. மேலது - பக். 35
27. மேலது - பக். 33
28. மேலது - பக். 35
29. மேலது - பக். 53
30. மேலது - பக். 36
31. மேலது - பக். 35

துணைநூற்பட்டியல்

1. கவிஞர். தமிழ்குழவி, அன்னைத்தெரசா பிள்ளைத்தமிழ், குறளகம், நாஞ்சில் பதிப்பகம், நாகர்கோவில்.
2. மு.வரதராசன், இலக்கிய மரபு, பாரி நிலையம், சென்னை.
3. மு.வரதராசன், இலக்கியத்திறன், பாரி நிலையம், சென்னை
4. கு.முத்துராசன், பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியங்கள் ஓர் ஆய்வு, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சிதம்பரம்.

5. ச. பாலுசாமி, மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ், முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளைத்தமிழ் ஒப்பாய்வு, ஜீபிடர் பிரிண்ட்ஸ், சென்னை.
6. தி.சந்திர சேகரன், பிள்ளைத்தமிழ் கொத்து, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.
7. சிற்றிலக்கியச் சொற்பொழிவுகள், கழக வெளியீடு.
8. ச.வே.சுப்பிரமணியன், தொல்காப்பியம் தெளிவுரை, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.
9. டாக்டர். ச. மெய்யப்பன், பாரதியார் கவிதைகள், தென்றல் நிலையம், சிதம்பரம்
10. கௌமாரீஸ்வாரி, திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.